

Congressen,
studiedagen,
manifestaties

Foto: Th.N. Krabbe

- Van zaterdag 9 oktober tot 10 april 1994 wordt in het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden de tentoonstelling *Tegen kou: kleding van de poolbewoners* gehouden. Er is onder andere een 'poollaboratorium' ontwikkeld, waar kinderen met behulp van boeken, echte dierenhuiden en microscopen bepaalde wetenswaardigheden proefondervindelijk kunnen vaststellen. Daarnaast kunnen ze zelf het antwoord zoeken op vragen als: waarom is een ijsberecht het warmst? Wat is de poolnacht? Hoe ziet een zadelrob eruit en hoe een klapmuts? Het Rijksmuseum voor Volkenkunde is gevestigd in de Steenstraat 1 in Leiden, (071) 21 18 24.

- Op donderdag 11 november organiseert het Comenius College in Uden het symposium *De onverschil-*

ligheid voorbij. Een nieuwe waardenoriëntatie voor het onderwijs in een plurale samenleving. Centraal op deze dag staat de pedagogische taak van de school, die opnieuw onder de aandacht gebracht moet worden van de onderwijswereld. De minister van Onderwijs en Wetenschappen heeft inmiddels ook een platform geïnstalleerd dat de pedagogische opdracht van het onderwijs zal helpen bevorderen. Het symposium duurt van 10.00 tot 16.00 uur, de deelname is gratis. Inlichtingen en opgave zo spoedig mogelijk bij het Comenius College, de heer J. Straaten, Kleinveld 25, 5401 WZ Uden, (04132) 62 791.

- Op zaterdag 27 november organiseren het sovo (Samenwerkingsverband van Organisaties voor Onderwijsvernieuwing) en *Vernieuwing* (Tijdschrift voor onderwijs en opvoeding) de conferentie *Het geheim van de school*. Hoe komt een school aan een goed pedagogisch klimaat? Op deze dag komen de leerlingen aan de orde, die zich in hun schooltijd ontwikkelen tot bewuste, verantwoordelijke volwassenen; en de leerkrachten, die deze ontwikkeling sturen en vormgeven maar ook hun lesprogramma moeten afwerken.

De kosten van deelname bedragen f95,-; voor abonnees van *Vernieuwing* f60,-. Meer informatie en opgave bij de Stichting Vernieuwing, Spaarndammerplantsoen 58a, 1013 XT Amsterdam, (020) 68 26 501.

**Kwalitatief
onderzoek naar
onderwijsachter-
standen bij
allochtonen**

De afgelopen jaren is er vrij veel informatie beschikbaar gekomen over de onderwijspositie van allochtonen. Het merendeel daarvan is kwantitatief van aard: er wordt een getalsmatige beschrijving gegeven van de achterstanden en vervolgens

wordt geprobeerd te achterhalen waardoor deze vallen te verklaren. Wat de verklaring betreft zijn de pogingen tot nu toe niet erg succesvol. Een toenemend aantal onderzoekers zoekt het falen hiervan in de gehanteerde onderzoeksmethode.

Als gevolg van de grootschaligheid van veel onderzoeken heeft men te weinig oog voor wat er onder de oppervlakte speelt. Behalve - of in plaats van - een kwantitatieve, is ook een kwalitatieve benadering nodig; een aanpak waarbij meer in de diepte wordt gekeken.

In *Lessen in orde voor immigranten* onderneemt Matthijssen zo'n poging, vanuit het perspectief van de leerling. Zijn uitgangspunt vormt de theorie van de sociale ongelijkheid. Volgens deze theorie kunnen de verschillen in schoolloopbanen tussen allochtonen en autochtonen grotendeels herleid worden tot het sociaal-economische milieu. Anders geformuleerd: tussen allochtonen en autochtone leerlingen uit dezelfde milieuklasse bestaan nagenoeg geen verschillen. Door middel van vraaggesprekken met 33 allochtone LBO-, MAVO- en middenschool-leerlingen onderzoekt Matthijssen of deze theoretische notie wel stand houdt. Dat is volgens hem niet het geval. Daarom gaat hij vervolgens na of andere invalshoeken geen betere verklaringsgronden kunnen bieden. Hij maakt daarbij gebruik van theorieën over cultuurbreuk, sociale bindingen, taalverschillen en discriminatie.

Zijn conclusie luidt dat er wel degelijk sprake is van specifieke problemen van allochtonen. Deze uiten zich in de volgende drie knelpunten: allochtone leerlingen hebben geen referentiekader om de inhoudelijke relevantie van de leertaken te kunnen beoordelen, waardoor hun leren zich in het luchtledige afspeelt; ze hebben een blind vertrouwen in het gezag van de docent, wat het opheffen van communicatieproblemen in de weg staat; als gevolg van het (eveneens) ontbreken van een geschikt referentiekader bij hun ouders, kunnen die hen onvoldoende steun bieden. Door dit alles voelen de allochtone leerlingen zich onveilig en zijn ze zeer kwetsbaar. Met het oog op deze knelpunten

besluit Matthijssen zijn boek met het geven van enkele suggesties voor verbetering van het momenteel speciaal voor allochtonen gevoerde beleid, het Onderwijsvoorrangsbeleid.

Aan het onderzoek van Matthijssen kleven enkele belangrijke bezwaren. Zo was er sprake van een zeer beperkte steekproef: er waren niet meer dan 33 allochtone leerlingen van vier Utrechtse scholen bij het onderzoek betrokken. Verder heeft de gegevensverzameling op een erg eenzijdige (en tot interpretatieproblemen leidende) wijze plaatsgevonden: er is alleen gesproken met de leerlingen zelf. Van bij voorbeeld docenten, mentoren en ouders is geen informatie verkregen, en evenmin is er geobserveerd. Het belangrijkste probleem betreft waarschijnlijk de vergelijking tussen de allochtone en autochtone leerlingen. Voor een adequate vergelijking is het vereist dat de leerlingen uit beide categorieën tot dezelfde (lage) sociaal-economische milieus behoren. Aangezien daar in de rapportage met geen woord over wordt gerept heeft een dergelijke controle zeer waarschijnlijk niet plaatsgevonden. Daardoor is de vergelijking tussen allochtone en autochtone leerlingen niet meer opportuun.

Al met al kan aan het gerapporteerde onderzoek niet meer betekenis worden toegekend dan die van een - niet al te geslaagde - aanzet tot meer diepgaand onderzoek. Voor collega-onderzoekers heeft het daarmee weinig te bieden. Dit laat overigens onverlet dat dergelijk onderzoek hard nodig is - maar het dient op een meer gedegen wijze te worden uitgevoerd.

Lessen in orde voor immigranten. Leerlingperspectieven van allochtonen in het voortgezet onderwijs van M. Matthijssen is in 1993 uitgegeven door de Academische uitgeverij in Amersfoort. Het telt 71 pagina's en kost f 19,90 in de boekhandel.

GEERT DRIESSEN